

RAQAMLI KOMPETENTLILIKNI DASTURIY TA`MINOT VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHDA YONDASHUVLAR

Rafiqov Faxriddin Qaxxorovich

o`qituvchi, QDPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343693>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda dasturiy-metodik ta'minotning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Dasturiy ta'minotni yaratishda qo'llaniladigan an'anaviy, zamonaviy va yangi texnologiyalarga asoslangan yondashuvlar (Kaskad modeli, Agile, Iterativ, Spiral, DevOps, RAD) tavsiflanib, ularning afzalliklari va kamchiliklari qiyosiy tahlil asosida yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'zgaruvchan ehtiyojlarga moslashuvchan va tezkor javob bera oladigan yondashuvlar bo'lajak o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar bilan samarali ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.*

***Kalit so'zlar:** Kompetentlilik, dasturiy ta'minot.*

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan hozirgi davrda bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu jarayonda dasturiy-metodik ta'minot muhim rol o'ynaydi, chunki u pedagoglarni zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan tanishtirish, ularning o'quv jarayonida innovatsion usullardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Dasturiy-metodik ta'minot – bu ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida samarali tashkil etish, boshqarish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi dasturiy vositalar hamda metodik materiallar majmuasidir.

U o'qituvchi va o'quvchilarga elektron darsliklar, ta'lim platformalari, interaktiv dasturlar, masofaviy ta'lim vositalari va boshqa axborot texnologiyalari orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Dasturiy ta'minotni yaratish bo'yicha yondashuvlar – bu dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish jarayonida qo'llaniladigan usullar, metodlar va strategiyalardir. Turli xil loyihalarga va mijoz talablariga qarab, dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda quyidagi asosiy yondashuvlar qo'llaniladi:

1. An'anaviy (Klassik) yondashuvlar: Bu yondashuvlar uzoq yillardan beri dasturiy ta'minot ishlab chiqishda qo'llanib kelinadi.

- Kaskad modeli (Waterfall Model) bu dasturiy ta'minotni ishlab chiqish jarayonida bosqichma-bosqich harakatlanishni ta'minlovchi klassik yondashuv bo'lib, har bir bosqichni yakunlagandan keyin keyingi bosqichga o'tish imkonini beradi. Ishlab chiqish jarayoni qat'iy bosqichlarga bo'linadi: talablarni yig'ish → tizim dizayni → dasturlash → test → foydalanishga topshirish → texnik xizmat ko'rsatish. Bu yondashuv asosida ushbu hususiyatlari ochib beriladi, bosqichma-bosqich ketma-ketlikda amalga oshiriladi va har bir bosqich yakunlanmaguncha, keyingisiga o'tilmaydi. Bu model asosida tizimli yondashuv, rejalashtirish oson kabi afzalliklarga ega.

- V-model (Verification and Validation Model) - bu kaskad modelining (Waterfall Model) takomillashtirilgan shakli bo‘lib, har bir ishlab chiqish bosqichi uchun mos keluvchi sinov (test) bosqichi mavjudligini ta‘minlaydi. Ushbu model verifikatsiya (tekshirish) va validatsiya (tasdiqlash) tamoyillari asosida ishlab chiqilgan. Bu modelda xatolar dastlabki bosqichlarda aniqlanadi va sifat nazorati kuchli kabi afzalliklarga ega.

2. Zamonaviy (Moslashuvchan) yondashuvlar: Zamonaviy yondashuvlar tezkorlik, moslashuvchanlik va foydalanuvchi talablariga tez javob berishga qaratilgan.

- **Agile (Tezkor yondashuv)** – bu dasturiy ta‘minot ishlab chiqish jarayonini **moslashuvchan va iterativ** (bosqichma-bosqich) shaklda tashkil etishga asoslangan yondashuvdir. Agile modelida loyihaning barcha bosqichlari kichik qismlarga bo‘linib, doimiy ravishda takomillashtiriladi va mijoz fikr-mulohazalari asosida o‘zgarishlar kiritiladi. Agile (tezkor yondashuv) foydalanuvchi bilan yaqin hamkorlik, o‘zgarishlarga tez moslashish, qisqa muddatli iteratsiyalar (2-4 hafta) va ishchi dasturiy ta‘minotni tez-tez taqdim etish kabi asosiy tamoyillarga ega. Scrum (Jamoalar ma‘lum muddatda (sprint) aniq vazifalarni bajaradi), Kanban (Ish jarayoni vizual taxtalarda kuzatiladi) kabi mashhur Agile metodologiyalari mavjud bo‘lib moslashuvchan, tezkor javob berish, foydalanuvchi talablari tez amalga oshishi afzalliklariga ega.

- Iterativ yondashuv (Iterative Model) – bu dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish yondashuvi bo‘lib, unda dastur bir martalik to‘liq ishlab chiqish o‘rniga, takroriy bosqichlar (iteratsiyalar) orqali rivojlantiriladi va takomillashtiriladi. Har bir iteratsiya ishlaydigan dasturiy mahsulotning yaxshilangan versiyasini yaratishga xizmat qiladi. Xatolar va kamchiliklarni erta aniqlash va har bir bosqichda funktsionallik ortib borish kabi afzalliklarga ega.

- Spiral modeli (Spiral Model) – bu **iterativ (takroriy) va xavf tahliliga asoslangan dasturiy ta‘minot ishlab chiqish modeli** bo‘lib, u **kaskad modeli** va **iterativ yondashuvning** eng yaxshi jihatlari birlashtiradi. Ushbu model **katta hajmli va murakkab loyihalar** uchun mo‘ljallangan bo‘lib, **har bir bosqichda xavf tahlili amalga oshiriladi va loyiha iterativ ravishda rivojlantiriladi**. Bu model risklarni boshqarish yaxshi yo‘lga qo‘yilganligi va katta va murakkab loyihalar uchun mos bo‘la oladigan afzalliklarga ega.

3. Yangi texnologiyalarga asoslangan yondashuvlar

- DevOps. (Development + Operations) – bu **dasturiy ta‘minot ishlab chiqish (Development) va IT operatsiyalar (Operations) o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish uchun yaratilgan yondashuv**. DevOps asosiy maqsadi – **dasturiy mahsulotni ishlab chiqish, test qilish, yetkazib berish va joylashtirish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishdan iborat**. Bu model dasturiy mahsulotni uzluksiz ishlab chiqish, test qilish va joriy etish, CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) texnologiyalaridan foydalanish kabi xususiyatlarga ega bo‘lib dasturiy taminotni ishlab chiqish, joriy qilish jarayonlari tezlashtirish va xatolar tez tuzatilish kabi afzalliklarga ega.

- Rapid Application Development (RAD) – bu **tezkor dasturiy ta‘minot ishlab chiqish modeli** bo‘lib, **minimal rejalashtirish va maksimal prototiplash orqali dasturiy mahsulotni tezda ishlab chiqish** tamoyiliga asoslanadi. Ushbu model an‘anaviy yondashuvlardan farqli o‘laroq, dasturiy ta‘minotni **tezroq ishlab chiqish, sinovdan o‘tkazish va moslashtirish** imkonini beradi. Bu modelning imkoniyatlari ishlab chiqish vaqti qisqa va foydalanuvchi fikri tez inobatga olinish afzalliklariga ega.

Bu yondashuvlarni tahlil qilish orqali modellarni qiyosiy jadval asosida taqqoslashimiz mumkin.

Yondashuv	Afzalliklari	Kamchiliklari	Qo'llanilish sohalari
Kaskad modeli	Tuzilmaviy, boshqarish oson	Moslashuvchan emas	Kichik va barqaror talablar
Agile	Moslashuvchan, tezkor	Katta loyihalarda murakkab	Dinamik o'zgaruvchi talablar
Iterativ	Bosqichma-bosqich takomillashuv	Resurs talab qiladi	O'rtacha va katta loyihalar
Spiral	Risklarni boshqarish yaxshi	Murakkab va qimmat	Katta va murakkab loyihalar
DevOps	Uzluksiz integratsiya, tezkorlik	Texnik murakkablik	Doimiy yangilanadigan mahsulotlar

Bu fikrlar asosida quyidagi hulosalarni qilishimiz mumkin. Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli kompetentligini rivojlantirishga mo'ljallangan dasturiy ta'minotni yaratishda ko'pincha yuqoridagi yondashuvlari samarali hisoblanadi. Chunki:

- O'qituvchilarning ehtiyojlari va texnologiyalardagi tez o'zgarishlar doimiy takomillashtirishni talab qiladi.
- Foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari tez hisobga olinadi.
- Moslashuvchanlik va tezkorlik ta'minlanadi.

Bu yondashuvlar orqali ishlab chiqilgan dasturiy mahsulotlar bo'lajak o'qituvchilarni AKT savodxonligi, raqamli resurslar yaratish, masofaviy ta'lim platformalaridan samarali foydalanish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva B.S. Формирование информационной компетентности школьника. Formation of information competence of students // Eastern European Scientific Journal. AURIS Kommunikations- und Verlagsgesellschaft mbH Dusseldorf. Germany: Ausgabe 3. 2018. – P. 183-187.
2. Abdullayeva B.S., Yaxyaev S.J.. Elektron ta'lim muhitida ta'lim jarayonini tashkil qilishning normativ-huquqiy asoslari // Respublika ilmiy-uslubiy konferensiya. – Toshkent, 2022, – B.301-302.